

PERCEPCIJA POTROŠAČA O EKOLOŠKIM AKTIVNOSTIMA PROIZVODNIH KOMPANIJA U SRBIJI

CUSTOMERS' PERCEPTION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES OF MANUFACTURING COMPANIES IN SERBIA

Anja Vučić

Fakultet organizacionih nauka, anjaavucic@gmail.com,
ORCID: 0009-0007-6205-3369

Apstrakt: *Industrijski razvoj doveo je značajnih ekoloških problema, ali istovremeno i do rasta svesti i očekivanja potrošača da kompanije posluju na ekološki odgovoran način. Cilj ovog istraživanja je percepcija potrošača o važnosti ekoloških aktivnosti koje sprovode proizvodne kompanije u Srbiji. Rezultati pokazuju da postoji ekološka osvešćenost potrošača, izraženija u ženskoj populaciji, ali je uočena i potreba za dodatnim informisanjem i edukacijom, kako bi se podstaklo veće interesovanje za ekološke proizvode i održive prakse kompanija.*

Ključne reči: *Ekološki marketing, zelene kompanije, ekološki odgovorno poslovanje, percepcija potrošača*

Abstract: *Industrial development has resulted in significant environmental challenges, while at the same time raising awareness and increasing consumer expectations that companies should operate in an environmentally responsible manner. The purpose of this study is to examine consumers' perceptions regarding the importance of ecological initiatives undertaken by manufacturing companies in Serbia. The findings indicate a notable level of environmental awareness among consumers, particularly within the female population. However, the research also highlights the need for further information and education in order to stimulate greater interest in ecological products and sustainable business practices.*

Keywords: *Ecological marketing, green companies, environmentally responsible business, consumers' perception*

1. UVOD

Društveno i ekološki odgovorno poslovanje kompanija je tema čiji se značaj povećava razvojem svesti potrošača o važnosti ovih aktivnosti. Međutim, uprkos sve većoj svesti o ekološkim i društvenim problemima i dalje postoji veliki broj potrošača koji ne percipiraju ove probleme kao značajne, niti smatraju da ekološke aktivnosti kompanija mogu da opravdaju više cene ekoloških proizvoda. Stoga je tema ovog rada da utvrdi u kojoj meri potrošači u Republici Srbiji vrednuju ekološki odgovorne aktivnosti koje sprovode

proizvodne kompanije čije proizvode koriste, kao i da utvrdi da li postoji zavisnost između demografskih faktora ispitanika i njihovih stavova.

2. EKOLOŠKI MARKETING I KOMUNIKACIJA

Dinamičko okruženje podrazumeva promene u svakom segmentu poslovanja. Tako se razvojem novih tehnologija i njihovim sve većim mogućnostima menjaju načini poslovanja, ali i zahtevi korisnika. Sve kompanije moraju uvažavati zahteve svojih potrošača kako bi ostale konkurentne, a zahtevi potrošača usled sve većih mogućnosti i sami rastu. Zahvaljujući razvoju tehnologije unutar Industrije 4.0, informacije o korisnicima i njihovim potrebama su sve lakše dostupne, a sa druge strane i korisnicima su sve dostupnije informacije o poslovanju kompanija (Drašković & Štaka, 2020). Time što su informacije pristupačne, omogućeno je širenje svesti društva o ekološkim i društvenim problemima sa kojima se svet svakodnevno suočava. Potrošači su sve svesniji problema globalnog zagrevanja, zagađenosti vazduha, oštećenja ozonskog omotača, nestajanja ograničenih prirodnih resursa i tako dalje. Usled porasta zainteresovanosti populacije za ove probleme, zahtevi potrošača se menjaju u skladu sa tim. Od kompanija se očekuje da posluju ekološki odgovorno kroz minimiziranje negativnih efekata koje njihovo poslovanje ima na okolinu. Kompanije zbog toga sve više i ulažu u istraživanje i razvoj kako bi pronašli najbolje načine da implementiraju ekološke prakse u svoje svakodnevne aktivnosti. Posmatrano iz dugoročne perspektive, ulaganje u implementaciju ekoloških praksi rezultira poboljšanjem poslovanja u mnogim segmentima, ali prvenstveno kroz ostvarivanje pozitivne reputacije kompanije (Zlatanović i sar., 2022). Uspešno sprovođenje ekološki odgovornih praksi u poslovanje podrazumeva njihovu integrisanost u sve aktivnosti i planove kompanije. U zavisnosti od industrije i delatnosti u okviru koje kompanije posluju, one mogu na različite načine doprineti u oblasti ekologije. Univerzalni doprinos koji sve kompanije mogu da ostvare je očuvanje resursa koje mogu postići smanjenjem otpada, kao i smanjenom potrošnjom energije i vode (Matešić i sar., 2015).

Kroz osnovne koncepte održivog načina života definisane su i osnove ekološki odgovornog poslovanja i ekološkog marketinga. Jedan od osnovnih koncepta se bazira na društveno odgovornom upravljanju resursima i može se prikazati kroz tri osnovne aktivnosti, u literature prisutne i kao „3R“ i to su (Prose, 2008):

- Reciklaža (*recycle*) koja predstavlja proces pretvaranja iskorišćenih predmeta ili otpad u sirovine ili resurse koji se mogu ponovno koristiti;
- Ponovna upotreba (*reuse*) se odnosi na ponovno korišćenje nekog proizvoda ili njegove ambalaže za istu ili drugu svrhu kako bi mu se produžio životni vek, očuvali resursi i smanjio otpad;
- Smanjenje (*reduce*) podrazumeva smanjenje potrošnje energije i vode, upotrebe neobnovljivih resursa, smanjenje otpada i slično.

U literaturi se kod nekih autora pronalazi i „četrto R“ i to je odbijanje (*refuse*). Ono podrazumeva da potrošači odbijaju korišćenje proizvoda koji nisu održivi i na taj način i sami doprinose smanjenju otpada (Benton Jr, 2015).

Ekološki marketing predstavlja holistički koncept poslovanja u okviru kojeg se sve aktivnosti odvijaju na način koji najmanje šteti životnoj sredini (Mishra & Sharma, 2014). Kroz kombinaciju više definicija ekološkog marketinga može se zaključiti da postoje dva ključna cilja kojima se teži. Prvi podrazumeva razvoj proizvoda koji ispunjava potrebe i želje potrošača za kvalitetnim, funkcionalnim proizvodom koji ima dobre performanse, odgovarajuću cenu i minimalno šteti životnoj sredini. Drugi cilj ekološkog marketinga je da kompanija i njeni proizvodi budu percipirani kao visoko-kvalitetni i ekološki osvešćeni (Ham & Forjan, 2009).

Kada je u pitanju komunikacija ekoloških aktivnosti kompanije, mišljenja su podeljena. Sa jedne strane, kompanije komuniciraju svoje ekološke aktivnosti i predstavljaju ekološke proizvode kao jednostavna rešenja za ekološke probleme koji su mnogo složeniji. Sa druge strane, komunikacija ekološkog marketinga ima ulogu i u edukaciji i informisanju kupaca o ekološkim vrednostima i aktivnostima kompanije i njenih proizvoda, čime ukazuju na svoje ekološki odgovorno poslovanje i poboljšavaju svoj imidž (Peattie & Charter, 2003).

Vlastelica (2016) kao predmet komunikacije ekološkog marketinga kompanija izdvaja:

- Održivost poslovnih operacija koje sprovode kroz smanjenje emisije štetnih gasova, adekvatno tretiranje otpada, očuvanje i odgovorno upravljanje resursima, i drugo;
- Održivost samih marketing komunikacija što se ogleda u odabiru komunikacijskih instrumenata koji su ekološki prihvatljivi, kroz korišćenje ekoloških pakovanja, recikliranje neiskorišćenih promotivnih materijala i tako dalje;
- Održive zelene proizvode, odnosno proizvode koji su nastali od organskih ili recikliranih materijala, korišćenje ekoloških ambalaža koje se mogu reciklirati i slično;
- Podržavanje ekoloških akcija kroz partnerstva sa neprofitnim društveno odgovornim organizacijama, kroz donacije, sponzorstva i tako dalje.

Komunikacija ekološkog marketinga se razlikuje od drugih marketing komunikacija u nekoliko specifičnosti. One imaju snažan informativni karakter jer je cilj ove vrste komunikacija upravo da prenesu informacije o naporima kompanije da sprovode aktivnosti na način koji najmanje šteti životnoj sredini. Pri tome je neophodno transparentno i dokazati da se aktivnosti sprovode ekološki odgovorno kako bi se steklo i poverenje potrošača, što je jedan od ciljeva komunikacije. Ovaj vid komunikacija treba da ima i edukativni karakter, kako bi se potrošači dodatno edukovali o ekološkim problemima, kroz prikazivanje načina na koji potrošač može individualno da doprinese smanjenju ovih problema. To se najčešće odnosi na načine održive upotrebe proizvoda kompanije, ali i na sprovođenje drugih ekološko odgovornih aktivnosti. Kombinuju se i različiti alati komunikacija, što zahteva dodatno angažovanje kako bi se izabrali najadekvatniji kanali za komuniciranje ekoloških aktivnosti kompanije. Pri tome veliku

ulogu imaju odnosi sa javnošću. Osnova efikasnog komuniciranja zelenog marketinga je kredibilitet. Komunikacije su uspešne samo ukoliko javnost percipira komunikacijske aktivnosti kompanije kao istinite, zbog čega je i transparentost važna (Stoica, 2021).

3. ZELENI POTROŠAČI I ZELENE KOMPANIJE

Pojam „zeleni potrošač“ obuhvata potrošače kojima je među ključnim faktorima odluke za odabir proizvoda i ekološki segment. To znači da će ovaj potrošač razmotriti i koji proizvod ima najmanji negativni uticaj na okolinu i to će imati veliki uticaj na njegov odabir proizvoda. Ova grupa potrošača ima dosta razvijenu ekološku svest i od kompanija očekuju da izveštavaju o svojim aktivnostima u oblasti ekološke odgovornosti, kao i da ukazuju na održivost i ekološke aspekte njihovog proizvoda. „Zeleni potrošač“ je često aktivan i u drugim ekološkim aktivnostima i najčešće je spreman da plati više ukoliko je proizvod održiv (Grbac, 2005). Naravno, nisu svi potrošači podjednako ekološki osvešćeni, usled čega se mogu podeliti na (Ham, 2009):

- Istinski zelene (*true blue greens*) kojima je ekologija izuzetno važna i sami vode računa o zaštiti životne sredine. Njima je vrlo važno da je proizvod koji kupuju ekološki i spremni su da odvoje više novca za njega. Neretko čak i proveravaju ekološke izveštaje kompanija i bojkotuju poslovanje tih kompanija ukoliko ti izveštaji nisu u skladu sa njihovim očekivanjima. U ovu grupu potrošača uglavnom spadaju ekološki aktivisti;
- Zelenkasti (*greenback greens*) brinu o ekologiji ali nisu aktivni u podsticanju drugih da rade isto, niti bi učestvovali u javnom bojkotu poslovanja kompanija koje nisu ekološki odgovorni. Ipak, ukoliko imaju priliku pre će odabrati proizvod koji jeste ekološki. Ovi potrošači su ekološki osvešćeni i najčešće i sami recikliraju i sprovode ekološke aktivnosti, ali samo u onoj meri u kojoj je to usklađeno sa njihovim stilom života i navikama, bez njihove promene;
- Mladice (*sprouts*) obuhvataju potrošače koji se u teoriji zanimaju za ekologiju, ali u praksi će pre kupiti jeftiniji nego ekološki proizvod. Na njih je moguće uticati adekvatnim marketing strategijama tako da se na kraju ipak odluče za ekološki proizvod;
- Gundala (*grouzers*) su grupa potrošača koja nije edukovana o ekologiji i čak imaju i predrasude o tome. Ne smatraju da je njihov zadatak da rešavaju ekološka pitanja i ne veruju da ekološke aktivnosti kompanija imaju ikakav doprinos, niti smatraju da je viša cena ekoloških proizvoda opravdana;
- Braon (*basic browns*) potrošači ne vode računa o ekologiji niti ih to interesuje. Oni ne misle da postoji problem, a i ako postoji nije vredan njihove pažnje.

U zavisnosti od toga ko od ovih potrošača spada u ciljnu grupu kompanije, one mogu definisati različite ekološke marketing strategije. Na osnovu toga se i kompanije mogu klasifikovati prema tome u kojoj meri implementiraju ekološke aktivnosti. Razlikuju se sledeće vrste „zelenih kompanija“ (Ginsberg & Bloom, 2004):

- Slabo zelene (*lean green*) kompanije imaju želju da posluju ekološki odgovorno, ali im je fokus na ostvarenju niže cene i veće efikasnosti, a ne na promociji ekoloških aktivnosti koje implementiraju. One sprovede ekološke aktivnosti u meri u kojoj njima odgovara, a ne njihovim potrošačima;
- Osenčeno zelene (*shaded green*) su kompanije koje smatraju da će kroz ekološke procese uspeti da se diferenciraju i ostvare bolju tržišnu poziciju. Ove kompanije ulažu u ekološke inovacije i kreiranje ekoloških proizvoda, što dalje i promovišu. Njihov fokus je na poboljšanju poslovanja, a povoljno delovanje po životnu sredinu je samo plus;
- Defanzivno zeleni (*defensive green*) su kompanije koje ekološke aktivnosti sprovede kao reakciju na krizne situacije ili već sprovedene aktivnosti konkurencije. Implementacija ekoloških aktivnosti za njih znači bolji imidž i svesni su značaja koji „zeleni potrošači“ imaju na njihovo poslovanje pa zbog toga i sprovede ove aktivnosti, a ne jer su ekološki osvešćeniji od konkurencije;
- Eksternno zelene (*extreme green*) kompanije su i same u potpunosti osvešćene i upravo je to ono što pokreće njihovo ekološki odgovorno poslovanje. Kod njih je ekološka odgovornost integrisana u sve aktivnosti.

4. ISTRAŽIVANJE

Istraživanje je sprovedeno u cilju utvrđivanja percepcije važnosti ekoloških aktivnosti proizvodnih kompanija koje ispitanici svakodnevno koriste. Empirijsko istraživanje je sprovedeno kroz prikupljanje primarnih podataka putem anketiranja ispitanika preko Interneta. Uzorak na kojem je sprovedeno istraživanje obuhvata 225 punoletnih ispitanika koji žive na teritoriji Republike Srbije. Učešće u istraživanju je bilo dobrovoljno i anonimno. U okviru istraživanja ispitanici su odgovarali na demografska pitanja, a za utvrđivanje njihove percepcije ekološke odgovornosti kompanija korišćena je validirana skalda za merenje percepcije korporativne društvene odgovornosti potrošača (Alvarado-Herrera et al., 2017). Rezultati obrađeni u ovom radu odnose se isključivo na percepciju ekološke odgovornosti na osnovu korišćene skale. Ispitanici su samostalno navodili proizvodnu kompaniju čije proizvode često koriste, a zatim odgovarali na pitanja vezana za percepciju njene odgovornosti. Rezultati su obrađeni na osnovu njihove upoznatosti i stavova o ekološkim aktivnostima kompanije koju su samostalno izabrali.

4.1 Demografski podaci

U istraživanju je učestvovalo 225 ispitanika, od čega je 152 (67,5%) ženskog, a 73 ispitanika (32,5%) muškog pola. Ispitanici su imali od 18 do 65 godina, pri čemu 148 ispitanika (66%) pripada starosnoj grupi od 18 do 24 godine. Dalje, 39 ispitanika (17%) pripada grupi od 25 do 34 godine, 18 ispitanika (8%) ima između 35 i 49 godina, a 20 ispitanika (9%) pripada grupi od 50 do 65 godina. Na osnovu završenog stepena obrazovanja, ispitanici su segmentirani tako da 48,9% ispitanika ima završenu višu školu ili fakultet, dok 20% ima završene master ili magistarske studije. Deset ispitanika (4,4%)

ima i doktorat, a preostalih 26,6% ispitanika ima završenu srednju ili osnovnu školu. Među učesnicima istraživanja bilo je 100 (44,4%) studenata, 94 (41,8%) zaposlenih lica, 11 (4,9%) učenika i 18 (8%) nezaposlenih lica, dok su preostala dva ispitanika označila opciju „drugo“. Poslednje demografsko pitanje odnosilo se na veličinu mesta iz kojeg ispitanici dolaze. Pri tome je 59,1% ispitanika iz Beograda, a dodatnih 7,6% dolazi iz drugih većih gradova Republike Srbije. Zatim, 10,7% dolazi iz mesta koje imaju od 50 do 100 hiljada stanovnika, a 15% dolazi iz mesta od 20 do 50 hiljada stanovnika. Najzad, preostalih 7,6% dolazi iz manjih mesta, koja imaju do 20 hiljada stanovnika.

4.2 Rezultati istraživanja

U delu istraživanja koje se odnosi na ekološku osvešćenost potrošača trebalo je označiti u kojoj meri se ispitanici slažu sa šest tvrdnji vezanih za ekološki odgovorno poslovanje odabrane proizvodne kompanije. Pri tome je korišćena Likertova skala od jedan do pet, sa dodatnim poljem za odgovor „ne znam“. U tabeli 1 prikazano je pomenutih šest tvrdnji, sa oznakama koje će se koristiti u daljem radu, kao i sa brojem i procentom ispitanika koji su na navedene tvrdnje odgovorili sa „ne znam“. Ovi odgovori će dalje biti isključeni iz deskriptivne statistike.

Tabela 1: Broj i procenat odgovora „ne znam“ na tvrdnje o ekološkim aktivnostima kompanije koju su ispitanici samostalno naveli

Tvrdnja:	Oznaka u radu	Broj odgovora „Ne znam“	Procenat odgovora „Ne znam“
Važno mi je da kompanija koju sam naveo/la:			
Štiti životnu sredinu	EKO1	27	12,0%
Finansijski podržava programe zaštite životne sredine	EKO2	29	12,9%
Sprovodi programe za smanjenje zagađenja	EKO3	29	12,9%
Reciklira svoj otpad	EKO4	26	11,6%
Koristi samo one prirodne resurse koji su joj neophodni	EKO5	31	13,8%
Usmerava resurse ka kreiranju ekoloških proizvoda	EKO6	32	12,2%

Deskriptivnom statistikom utvrđene su srednje vrednosti, standardna devijacija i varijansa za svaku tvrdnju. Rezultati su dobijeni na osnovu analize sprovedene u SPSS softveru. Pri tome je utvrđeno da je ispitanicima na nivou celog istraživanja najvažnije da kompanija reciklira svoj otpad, dok im je najmanje važno da usmerava resurse ka kreiranju ekoloških proizvoda. Rezultati su prikazani u tabeli 2.

Tabela 2: Deskriptivna statistika ekoloških tvrdnji

Tvrdnja	Broj odgovora	Srednja vrednost	Standardno odstupanje	Varijansa
EKO1	198	3,419	0,08860	1,554
EKO2	196	3,245	0,09324	1,704
EKO3	196	3,301	0,08966	1,576
EKO4	199	3,493	0,08866	1,564
EKO5	194	3,242	0,09383	1,708
EKO6	193	3,228	0,09087	1,594

Za dalju analizu korišćen je Hi-kvadrat test nezavisnosti. Pri tome je ispitana zavisnost između demografskih karakteristika ispitanika i njihove percepcije važnosti ekoloških aktivnosti kompanija. Statistička značajnost je prihvaćena za $p \leq 0,05$. U tabeli 3 je prikazana međuzavisnost ekoloških tvrdnji i demografskih karakteristika ispitanika. Uočena je međuzavisnost između mesta porekla ispitanika sa njihovim stavom o važnosti da kompanija štiti životnu sredinu, kao i međuzavisnost pola sa istom ovom tvrdnjom, ali i sa percepcijom važnosti finansijskog podržavanja programa zaštite životne sredine i usmeravanja resursa ka kreiranju održivih proizvoda. Između tvrdnji EKO3, EKO4 i EKO5 nije uočena nikakva povezanost sa demografskim karakteristikama ispitanika, dok sa druge strane starosna dob, obrazovanje i zanimanje nisu povezane ni sa jednom tvrdnjom.

Tabela 3: Zavisnost ekoloških varijabli i demografskih karakteristika ispitanika

	EKO1	EKO2	EKO3	EKO4	EKO5	EKO6
Pol	0,039	0,024	0,080	0,113	0,124	0,001
Starosna dob	0,52	0,215	0,134	0,690	0,355	0,116
Obrazovanje	0,234	0,379	0,325	0,497	0,686	0,612
Zanimanje	0,563	0,805	0,494	0,441	0,442	0,523
Mesto porekla	0,028	0,454	0,191	0,459	0,244	0,275

S obzirom da je utvrđeno da je najveća razlika u percepciji ekološke odgovornosti zasnovana na polu, dalje je utvrđeno da je prosečan odgovor na svih šest tvrdnji o ekološkoj odgovornosti kompanija kod muškaraca 2,96 dok je kod žena 3,51. Kod žena je primećena veća svest, kao i da im je ekološki odgovorno poslovanje važnije nego što je to slučaj kod muškaraca. Najveća razlika je upravo kada su u pitanju tvrdnje EKO6, EKO2 i EKO1. Međutim, lista prioriteta između značaja ovih aktivnosti im je usklađena, osim u slučaju usmeravanja resursa ka kreiranju održivih proizvoda. Na Slici 1 prikazana razlika između prosečnih vrednosti odgovora žena i muškaraca za procenu važnosti svake od tvrdnji vezanih za ekološku odgovornost kompanija.

Slika 1: Razlike u percepciji značaja ekoloških aktivnosti između muškaraca i žena

5. ZAKLJUČAK

Iako svest o važnosti ekološkog poslovanja kompanija postoji, i dalje ima dosta prostora za napredak kada su u pitanju ispitanici iz Republike Srbije, pogotovo muškog pola. Ispitanici ženskog pola imaju veću svest o važnosti ekoloških problema i koliki doprinos kompanije mogu imati u smanjenju tih problema. Ipak, rezultati ukazuju da je mali procenat onih koji uopšte nisu informisani o ekološkom poslovanju kompanije čije proizvode koriste, tako da kompanije mogu imati negativne posledice ukoliko ne implementiraju ekološki odgovorne aktivnosti u svoje poslovanje. Tema ekologije je važna i zastupljena, ali na teritoriji Republike Srbije je potrebno dodatno edukovati i zainteresovati potrošače za ekološke proizvode i održive aktivnosti kompanija.

LITERATURA

- [1] Benton Jr, R. (2015). Reduce, reuse, recycle... and refuse. *Journal of Macromarketing*, 35(1), 111-122.
- [2] Drašković, D., & Štaka, M. (2020). Tehnologije četvrte industrijske revolucije. In *IX SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION-REALNI I FINANSIJSKI SEKTOR U SVJETLU NOVIH TEHNOLOGIJA, NOVIH SVJETSKIH KRETANJA I* (str. 497-502). Pale: Ekonomski fakultet Pale.
- [3] Ginsberg, J. M., & Bloom, P. N. (2004). Choosing the right green-marketing strategy. *MIT Sloan Management Review*, 46(1), 79-84.
- [4] Grbac, B. (2005). *Identitet marketinga: temeljna načela – nove realnosti*, Rijeka, Ekonomski fakultet sveučilišta u Rijeci.
- [5] Ham, M. (2009). *Segmentacija potrošača prema razini ekološke odgovornosti*. Market- Tržište, Vol.21 Br.2.
- [6] Ham, M. & Forjan, J.(2009). Istraživanje potrošača u funkciji procjene stanja i perspektive primjene zelenog marketinga u Republici Hrvatskoj. *Zbornik radova: Marketing i održivi razvitak*.
- [7] Matešić, M., Pavlović, D., & Bartoluci, D. (2015). *Društveno odgovorno poslovanje*. VPŠ Libertas.
- [8] Mishra, P., & Sharma, P. (2014). Green marketing: Challenges and opportunities for business. *BVIMR Management Edge*, 7(1).

- [9] Peattie, K. & Charter, M. (2003) "Green marketing". In: Baker, M. J.,(ed.) The Marketing Book. Burlington: Butterworth-Heinemann, pp. 726-756.
- [10] Prose, W. (2008). Reduce! Reuse! Recycle!. *Otterbein Aegis Spring 2008*.
- [11] Stoica, M. (2021). Green Marketing Communication Strategies: An Integrative. The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences, 30(1st).
- [12] Vlastelica, T. (2016). *Korporativna reputacija i društvena odgovornost*. Beograd: Zadužbina Andrejević.
- [13] Zlatanović, D., Domanović, V., & Slavković, M. (2022). Uticaj ekoloških aspekata korporativne društvene odgovornosti na organizacione performanse. *Ecologica*, 29(108), 469-475